

DESEMPENHO DO CAPIM ELEFEANTE BRS CAPIAÇÚ SOB INTERAÇÃO DE CALAGEM E ADUBAÇÃO NO VALE DO JURUÁ

Anderson Bezerra de Moura¹, Jaqueline Souza da Costa³, Luan de Oliveira Nascimento⁴, Geandresson Holanda Texeira⁶, Felipe Marcelino da Silva⁷, Bruno Damasceno da Silva⁸, Ederson Silva Silveira⁵, Luís Henrique Ebling Farinatti²

¹Bacherelando em Engenharia Agronomica, Ufac. Campus Floresta, anderson.moura@sou.ufac.br; ² Professor Dr Engenharia Agronomica, Ufac. Campus Floresta, luis.farinatti@ufac.br; ³Bacherelando em Engenharia Agronomica Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, souza.jaqueline@sou.ufac.br; ⁴Técnico em Agropecuária, Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, luan.nascimento@ufac.br; ⁵ Prof. MSc, Instituto Federal do Acre, Campus Cruzeiro do Sul, Acre, ederson.silveria@ifac.edu.br; ⁶ Engenheiro Agrônomo, geandresson.texeira@sou.ufac.br; ⁷Bacherelando em Engenharia Agronomica Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, felipe.marcelino@sou.ufac.br; ⁸Bacherelando em Engenharia Agronomica Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, bruno.damasceno@sou.ufac.br

Resumo

O objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento forrageiro do capim elefante BRS Capiaçú nas interações da calagem e adubação no Vale do Juruá. O experimento foi executado na área experimental do Instituto Federal do Acre - Campus Cruzeiro do Sul, em delineamento em Blocos Casualizados, com parcelas subdivididas, onde nas parcelas foram as doses de calcário (1, 2 e 3 t ha⁻¹) e nas subparcelas as de adubo NPK (100, 200 e 300 kg ha⁻¹), considerando 4 repetições. As avaliações realizadas em 5 perfilhos em cada unidade foram: altura da planta, comprimento do colmo, comprimento da folha e número de folhas por perfilho. Em 200 kg ha⁻¹ de NPK associado tanto a 2 ou 3 t de calcário houve condições mais eficiente para o desenvolvimento da forrageira no Vale do Juruá. Concluiu-se que a cultivar BRS Capiaçú apresenta potencial elevado de desenvolvimento, quando submetido a interação de calagem e adubação com NPK cultivado no Vale do Juruá.

Palavras-chave — *Pennisetum purpureum*, manejo, características de forragem.

Abstract

The objective of this work was to evaluate the forage development of elephant grass BRS Capiaçú in the interactions of liming and fertilization in the Juruá Vale. The experiment was carried out in the experimental area of the Instituto Federal do Acre - Campus Cruzeiro do Sul, in a randomized block design, with subdivided plots, where the limestone doses were applied in the plots (1, 2 and 3 t ha⁻¹) and in the subplots those of NPK fertilizer (100, 200 and 300 kg ha⁻¹), considering 4 replications. The evaluations performed on 5 tillers in each unit were: plant height, stem length, leaf length and number of leaves per tiller. At 200 kg ha⁻¹ of NPK associated with either 2 or 3 t of limestone, there were more efficient conditions for forage development in the Juruá Vale. It was concluded that the cultivar BRS Capiaçú has a high development potential when subjected to liming and fertilization interaction with NPK cultivated in the Juruá Vale.

Key words — *Pennisetum purpureum*, management, forage traits.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, tem-se buscado sistemas de produção cada vez mais sustentáveis, de modo que a intensificação de áreas seja mais eficiente. Desse modo, a materialização do conceito de

sustentabilidade tem instigado a pesquisa agropecuária na busca por alternativas sustentáveis na produção agrícola, principalmente sobre o uso de forrageiras que apresentem elevado potencial produtivo e nutricional para a alimentação de ruminantes [1].

As pastagens no Brasil encontram-se em elevado grau de degradação, que consequentemente afeta a sustentabilidade da pecuária nacional [2]. Dentre os principais motivos da degradação das pastagens está na falta de nutrientes no solo, o manejo incorreto das mesmas e o uso de variedades não adaptadas a região de cultivo [3]. Como resultado, ocorrem baixos índices zootécnicos e a baixa produtividade de carne e leite por hectare, além do reduzido retorno econômico e ineficiência do sistema [4].

Entre as variedades de plantas forrageiras utilizadas na nutrição animal, o capim elefante BRS Capiacu (*Pennisetum purpureum* Schum) desenvolvido pela Embrapa se destaca pelo seu auto potencial produtivo e alta produção de biomassa por área de cultivo, podendo ser uma alternativa para a recuperação de áreas de pastagens degradadas [5] PEREIRA et al., 2016). O cultivo do BRS Capiacu permite a intensificação da produção de bovinos de corte e leite, reduzindo o desmatamento e também a emissão de metano a partir de incremento alimentar no desempenho produtivo dos animais.

Contudo, Santos et al. [6] destaca a importância da adubação como forma recuperação de áreas degradadas e a sua influência na variedade em questão, uma vez que esta forrageira apresenta resultados superiores quando submetida a adubação de qualidade.

Dessa forma é necessário avaliar o desempenho forrageiro de variedades que são introduzidas no ambiente tropical [7]. Assim, o presente trabalho teve o objetivo de avaliar o desenvolvimento forrageiro do capim elefante BRS Capiacu nas interações da calagem e adubação no Vale do Juruá.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado na cidade de Cruzeiro do sul, situada no vale do Juruá no Estado do Acre, executado na área experimental

do Instituto Federal do Acre - Campus Cruzeiro do Sul (-7,580 S -72,742 W).

Utilizou-se o delineamento em Blocos Casualizados (DBC) com parcelas subdivididas, onde nas parcelas foram os tratamentos de doses de calcário (T1, T2 e T3) e nas subparcelas as doses do adubo NPK (D1, D2 e D3), considerando 4 repetições. Os tratamentos para calcário foram: T1 - 1 t ha⁻¹ de calcário; T2 - 2 t ha⁻¹ de calcário e T3 - 3 t ha⁻¹ de calcário. Já para as doses de NPK foram consideradas: D1 -100 kg ha⁻¹, D2 - 200 kg ha⁻¹ e D3 - 300 kg ha⁻¹ de NPK da formulação 10-10-10.

A aplicação do calcário e a distribuição do adubo aconteceram juntamente com o plantio onde foram adicionadas as dosagens de calagem e adubação conforme ajustada para cada tratamento. Cada unidade experimental recebeu duas linhas (parcelas), espaçadas a 1,5 m entre elas e cada linha com 5 plantas. O plantio ocorreu no dia 01 de outubro de 2020, entretanto as coletas de dados foram realizadas aos 120 dias após o plantio.

As avaliações foram realizadas em 5 perfilhos escolhidos aleatoriamente em cada unidade experimental e identificado para facilitar as avaliações posteriores nos mesmo indivíduos. Para estimar o desempenho da forrageira, as avaliações realizadas foram: altura da planta, comprimento do colmo, comprimento da folha e número de folhas por perfilho.

De posse dos dados, foi realizado análise de variância a 5% de probabilidade, com posterior análise de regressão para verificar os efeitos das doses de NPK em cada tratamento de calcário aplicado.

3. RESULTADOS

O desenvolvimento vegetativo do Capim Elefante BRS Capiacu mostrou variações nas características quantitativas, quando submetido aos níveis de calcário e as doses de adubação, as quais foram expressas pelas análises de regressão demonstradas nas figuras 1, 2 e 3. As avaliações foram realizadas entre as características quantitativas e as doses de adubação a cada nível de calagem. Na utilização de 1 t ha⁻¹ de calcário (Figura 1), verificou-se melhor resultado na adubação de 200 kg ha⁻¹ de NPK nas características quantitativas, exceto para comprimento do colmo.

Figura 1: Características quantitativas do desenvolvimento vegetativo do Capim Elefante BRS Capiacu, com 1 t ha⁻¹ de calcário em diferentes doses de adubação.

Os resultados em relação à altura da planta mostraram menor desempenho quando submetidos a maior adubação (300 kg ha⁻¹), enquanto que a resposta de maior altura foi na dose de 200 kg ha⁻¹ de NPK, obtendo uma redução no crescimento a partir do aumento da adubação (Figura 1A). Em relação ao comprimento do colmo, o menor valor ocorre quando aplicado a dosagem de 143,32 kg ha⁻¹ de NPK (Figura 1B).

Para o comprimento de folha (Figura 1C), o ponto máximo de crescimento ocorreu com a adubação de 198,71 kg ha⁻¹ da formulação adotada. Para a característica quantidade de folhas (Figura 1D) foi observado valor mínimo do número de folhas 7,5 e a quantidade máxima aos 185,71 kg ha⁻¹ de NPK, apresentando 11 folhas.

No tratamento com 2 t ha⁻¹ de calcário, podemos observar na Figura 2 a resposta quadrática da altura de planta, comprimento do colmo e da folha e o número de folhas aos níveis de adubação com NPK.

Figura 2: Características quantitativas do desenvolvimento vegetativo do Capim Elefante BRS Capiacu, com 2 t ha⁻¹ de calcário em diferentes doses de adubação.

Aos valores relacionados à altura da planta, a resposta de crescimento da forrageira foi proporcional aos níveis de adubação, onde a altura da planta aumentou conforme a adubação (Figura 2A). Para o comprimento do colmo foi observado valor mínimo na dosagem de 205 kg ha⁻¹ de NPK (Figura 2B).

Segundo a análise de regressão, o comprimento de folha atingiu o valor máximo com dose de 240,33 kg ha⁻¹ de NPK, seguindo com a diminuição do comprimento à medida que elevou a quantidade de adubo por área. Por outro lado, o maior valor para no número de folhas (Figura 2D) do Capiacu foi observado na dose de 295 kg ha⁻¹ de adubo.

No tratamento onde foi utilizado 3 t ha⁻¹ de calcário (Figura 3), todas as variáveis mostraram valores maiores no nível máximo de adubação aplicado (300 kg/ha de NPK), seguidos da adubação de 200 e 100 kg ha⁻¹ de NPK respectivamente.

Figura 3: Características quantitativas do desenvolvimento vegetativo do Capim Elefante BRS Capiacu, com 3 t ha⁻¹ de calcário em diferentes doses de adubação.

Na variável altura da planta (Figura 3A) observou-se que o crescimento da forrageira foi

proporcional ao aumento da dose de adubo NPK por área. Em relação ao comprimento do colmo apresentou uma regressão quadrática, onde pela equação podemos observar que sem aplicação de adubo o comprimento do colmo apresenta valor mínimo de 10,4 cm, o qual vai aumentando conforme a elevação da dose de NPK.

Para o comprimento de folhas a análise de regressão apresentou uma curva positiva, sendo o maior valor na adubação de 300 kg ha⁻¹ de NPK seguido da adubação de 200 kg ha⁻¹ e 100 kg ha⁻¹ respectivamente.

Como representado na equação de regressão para o número de folhas, observa-se curva positiva com ponto de mínimo de 10,7 folhas, porém esse valor aumentou proporcionalmente a quantidade de adubo aplicado.

4. DISCUSSÃO

A BRS Capiacu foi obtida por meio do Programa de melhoramento genético de capim-elefante da Embrapa [5]. Devido ao seu grande potencial de produção a variedade é exigente em nutrientes, onde a extração dos macronutrientes do solo chega a ser proporcional aos rendimentos de biomassa. Com o manejo e a adubação intensiva torna-se possível a remoção significativa dos nutrientes para um maior desempenho da forrageira [8]. Tal fato pode explicar neste estudo o melhor desempenho da forrageira em maiores doses de adubação e calagem.

De maneira geral os macronutrientes NPK participam diretamente da síntese dos principais compostos orgânicos, necessários para o crescimento e desenvolvimento das plantas [9], o que se observou no presente estudo foi o incremento na altura do capim e no número de folhas com o aumento da adubação. Provavelmente, a maior disponibilidade de nutrientes no solo, nos tratamentos com 200 kg NPK ha⁻¹ e 300 kg NPK ha⁻¹ com duas e três toneladas de calcário possibilitou o incremento na altura de planta e número de folhas, o que consequentemente pode proporcionar maior peso de massa seca.

Na variedade BRS Capiacu dentre as características que é mais influenciada pela adubação encontra-se a proporção de folhas e o desenvolvimento do colmo, onde a alta relação de folha sobre o colmo é geralmente usada como

um indicador do valor nutricional de um capim, pois as folhas são mais digestíveis do que os colmos lignificados, permitindo maior aproveitamento e, consequentemente, melhor desempenho animal [10].

Segundo Acioly e Perazzo [11] os menores valores para colmo são de maior importância, pois busca-se forrageiras com maior quantidade de folhas para disponibilização de matéria seca e qualidade nutricional. Esses resultados vão de encontro ao observado neste estudo, pois houve baixo crescimento do colmo com maior quantidade de folha nos tratamentos com altas doses de adubação.

Neste contexto, Flores et al. [12] observaram que o BRS Capiacu responde muito bem quando exposto a adubação eficiente, assim produzindo um material vegetativo com mais qualidade para a alimentação dos animais. Dessa forma, os resultados encontrados neste estudo dão subsídios a recomendação de adubação e calcário para o cultivo da forrageira BRS Capiacu na região do Vale do Juruá.

5. CONCLUSÕES

Concluiu-se que a cultivar BRS Capiacu apresenta potencial elevado de desenvolvimento, quando submetido a interação de calagem e adubação com NPK cultivado no Vale do Juruá.

A dose de 200 kg ha⁻¹ de NPK associado tanto a 2 ou 3 t ha⁻¹ de calcário demonstra ser as condições ideais de manejo de calagem e adubação mais eficiente para o capim-elefante cv. BRS Capiacu no Vale do Juruá, por apresentar melhor desenvolvimento das características morfológicas.

8. REFERÊNCIAS

- [1] Balbino, L. C.; Cordeiro, L. A. M.; Silva, V. P.; Moraes, A.; Martínez, G. B.; Alvarenga, R. C.; Kichel, A. N.; Fontaneli, R. S.; Santos, H. P.; Franchini, J. C.; Galerani, P. R. Evolução tecnológica e arranjos produtivos de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, v. 46, pp. 1-12, 2011.
- [2] Almeida, R. G.; Barbosa, R. A.; Zimmer, A. H.; Kichel, A. N. *Forrageiras em Sistemas de Produção de Bovinos em Integração*. In: ILPF: inovação com integração de lavoura, pecuária e floresta. EMBRAPA, Planaltina-DF, 2019.

[3] Borghi, E.; Neto, M. M. G.; Resende, R. M. S.; Zimmer, A. H.; De Almeida, R. G.; Macedo, M. C. M. *Recuperação de pastagens degradadas*. EMBRAPA, Planaltina-DF, 2018.

[4] Costa, T. C.; da Silva Martins, J. T.; da Silva, P. D. S. C.; Leão, J. J. B.; do Moraes Gatti, V. C.; Silva, M. O.; Monteiro, J. F.; Silva, C. R.; Silva, V. F. A.; Silva, P. A. Inovações tecnológicas no manejo da pastagem e do pastejo frente às perspectivas de mudanças climáticas. *Research, Society and Development*, v. 11, pp. 1-10, 2022.

[5] Pereira, A. V.; Ledo, F. J. da; Morenz, M. J. F.; Leite, J. L. B.; Santos, A. M. B. dos; Martins, C. E.; Machado, J. C. *BRS Capiçu: cultivar de capim-elefante de alto rendimento para produção de silagem*. Embrapa Gado de Leite, 2016. (Comunicado Técnico 79).

[6] Santos, M. P.; Castro, Y. O.; Marques, R. C.; Pereira, D. R. M.; Godoy, M. M.; Reges, N. P. R. Importância da calagem, adubações tradicionais e alternativas na produção de plantas forrageiras: Revisão. *Pubvet*, v. 10, pp. 1-12, 2016.

[7] Pontes, J. C.; Rezende, L. N.; Neto, G. J. M.; de Oliveira, A. K. D.; de Oliveira, F. K. D.; Nascimento, Y. S. Desempenho de sistema de cultivo sobre o solo de palmas forrageiras e os insetos-praga. *Revista Multidisciplinar de Educação e Meio Ambiente*, v. 3, pp. 37-51, 2022.

[8] Morais, R. F.; Quesada, D. M.; Reis, V. M.; Urquiaga, S.; Alves, B. J. R.; Boddey, R. M. Contribution of biological nitrogen fixation to Elephant grass (*Pennisetum purpureum* Schum.). *Plant and Soil*, v. 349, pp.1-12, 2011.

[9] Retore, M.; Alves, J. P.; ORRICO JUNIOR, M. A.; Galeano, E. J.; RETORE, M. Manejo do capim BRS Capiçu para aliar produtividade à qualidade. Embrapa Agropecuária Oeste, 2021. (Comunicado Técnico).

[10] Rosa, P. P.; Silva, P. M.; Chesini, R. G.; Oliveira, A. P. T.; Sedrez, P. A.; Faria, M. R.; Lopes, A. A.; Roll, V. F. B.; Ferreira, O. G. L. Características do Capim Elefante *Pennisetum purpureum* (Schumach) e suas novas cultivares BRS Kurumi e BRS Capiçu. *Pesquisa Agropecuária Gaúcha*, v. 25, pp. 70-84, 2019.

[11] Acioly, T. M. S.; Perazzo, A. F. Influência de características agronômicas na ensilagem de gramíneas tropicais: revisão de literatura. *Revista Eletrônica Científica Ensino Interdisciplinar*, v. 8, pp. 494-507, 2022.

[12] Flores, R. A.; Urquiaga, S. S.; Alves, B. J.; Collier, L. S.; Morais, R. F. D.; Prado, R. D. M. Adubação nitrogenada e idade de corte na produção de matéria seca do capim-elefante no Cerrado. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, v. 16, pp. 1282-1288, 2012.